

Tibbiy Ta'limda Kariesni Erta Aniqlash Bo'yicha Xorijiy Raqamli Texnologiyalar va Innovatsion Ta'lim Metodlarini Integratsiya Qilish

Omonov Sardor

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kariesni erta aniqlashda xorijiy raqamli diagnostika vositalarini qo'llash va innovatsion ta'lim metodlarini stomatologik ta'lim jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlari o'rganildi. Raqamli texnologiyalar, jumladan DIAGNOdent lazer qurilmasi, QLF texnologiyasi va iTero skanerlari yordamida diagnostika aniqligining sezilarli darajada oshishi kuzatildi. Shuningdek, simulyatsiya texnologiyalari, virtual klinika mashg'ulotlari va telemeditsina asosida o'qitish metodlarining talabalar bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishdagi samaradorligi ta'kidlandi. Olingan natijalar innovatsion texnologiyalarni stomatologik ta'lim dasturlariga integratsiya qilish zamonaviy stomatologlar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Raqamli diagnostika, kariesni erta aniqlash, DIAGNOdent, QLF texnologiyasi, iTero skaneri, innovatsion ta'lim, simulyatsiya texnologiyalari, virtual klinika, telemeditsina, stomatologik ta'lim.

Аннотация. В данной статье изучено применение зарубежных цифровых диагностических инструментов для раннего выявления кариеса и интеграция инновационных методов обучения в процесс стоматологического образования. Отмечено значительное повышение точности диагностики при использовании цифровых технологий, таких как лазерный прибор DIAGNOdent, технология QLF и сканеры iTero. Также подчеркнута эффективность инновационных методов обучения, включая технологии симуляции, виртуальные клинические тренировки и обучение на основе телемедицины, в развитии знаний и навыков студентов. Полученные результаты подтверждают важность интеграции инновационных технологий в программы стоматологического образования для подготовки современных специалистов.

Ключевые слова: Цифровая диагностика, раннее выявление кариеса, DIAGNOdent, технология QLF, сканер iTero, инновационное обучение, симуляционные технологии, виртуальная клиника, телемедицина, стоматологическое образование.

Abstract: This article explores the application of foreign digital diagnostic tools for early detection of dental caries and the integration of innovative teaching methods into dental education. A significant improvement in diagnostic accuracy was observed with the use of digital technologies such as the DIAGNOdent laser device, QLF technology, and iTero scanners. Additionally, the effectiveness of innovative teaching methods, including simulation technologies, virtual clinical training, and telemedicine-based education, in enhancing students' knowledge and skills was highlighted. The results demonstrate the importance of integrating innovative technologies into dental education programs for the training of modern dental specialists.

Keywords: Digital diagnostics, early caries detection, DIAGNOdent, QLF technology, iTero scanner, innovative education, simulation technologies, virtual clinic, telemedicine, dental education.

Kirish

Tibbiy ta'limda zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi klinik ko'nikmalarni shakllantirishda sifatli o'zgarishlarga olib kelmoqda. Xususan, kariesni erta aniqlash sohasida raqamli diagnostika vositalarining paydo bo'lishi stomatologik ta'limda ham yangi imkoniyatlarni

yaratdi.

Xorijiy mamlakatlarda, masalan, AQSH, Germaniya va Yaponiya kabi davlatlarda, DIAGNOdent lazer diagnostikasi, QLF (Quantitative Light-induced Fluorescence), va iTero skanerlari kabi texnologiyalar yordamida kariesni aniqlash o'qitish jarayonida faol qo'llanilmoqda[1].Shu bilan birga, bu texnologiyalarning samaradorligini oshirish maqsadida innovatsion ta'lim metodlari -virtual simulyatsiyalar, masofaviy ta'lim platformalari va AR/VR tizimlari joriy etilmoqda[2]. Tahlil natijalariga ko'ra, xorijiy tajribada kariesni erta aniqlashni o'rgatishda quyidagi muhim tendensiyalar kuzatildi:

Mavzuning dolzarbligi

Raqamli diagnostika vositalarining ta'limda keng qo'llanilishi: DIAGNOdent va QLF texnologiyalari yordamida talabalar kariesning dastlabki bosqichlarini aniqlash ko'nikmasini laboratoriya va klinik sharoitda mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar [3].

Simulyatsion texnologiyalar: Phantom-modellarda va 3D simulyatorlarda karies diagnostikasini o'rganish o'quvchilarning aniq tashxis qo'yish ko'nikmalarini 30–40% ga oshirgan [4].

Masofaviy va virtual ta'lim: Telemeditsina asosidagi treninglar, interaktiv vebinarlar va AR ilovalar yordamida kariesni erta aniqlash bo'yicha real klinik holatlarda mashg'ulotlar o'tkazilgan [5].

Integratsiyalangan ta'lim dasturlari: Raqamli texnologiyalar va innovatsion ta'lim metodlarini birlashtirgan dasturlar o'quvchilarning bilim darajasini va amaliy ko'nikmalarini an'anaviy uslublarga nisbatan sezilarli oshirganligi qayd etilgan [6].

Tahlil qilingan adabiyotlar va xorijiy tajriba asosida kariesni erta aniqlashni o'rgatishda raqamli diagnostika vositalari va innovatsion ta'lim metodlarining samaradorligi quyidagicha aniqlandi:

1-jadval.Raqamli diagnostika vositalarining mamlakatlar kesimida o'rganilganligi

№	Qo'llanilgan texnologiya/metod	O'rganilgan mamlakat	Qo'llanish sohasi	Natijalar (%)
1	DIAGNOdent lazer qurilmasi	Germaniya	Klinik kariesni erta aniqlash	Diagnostika aniqligi 87%
2	QLF texnologiyasi (yoritilgan floressensiya)	Yaponiya	Yengil karies o'choqlarini aniqlash	Tashxis ishonchliligi 83%
3	3D virtual simulyatorlar	AQSH	Simulyatsiya asosida o'qitish	Talaba ko'nikmalari 40% ga oshgan
4	Telemeditsina (masofaviy o'qitish)	Avstraliya	Karies diagnostikasi bo'yicha vebinarlar	Talaba ishtiroki va bilim darajasi 30% ga oshgan
5	AR/VR texnologiyalari	Kanada	3D vizualizatsiya orqali o'rgatish	Klinik xatoliklar 25% ga kamaygan

Tahlil va natijalar

Yuqoridagi jadvaldan kelib chiqib quyidagilarni aytish mumkin:

DIAGNOdent lazer diagnostikasi yordamida an'anaviy vizual va palpatsion tekshiruvlar bilan

topilmaydigan karies o'choqlari aniqlanadi. Talabalar bu qurilma yordamida mikrokaries va yashirin karies o'choqlarini erta bosqichda topishni o'rganadilar.

QLF (Quantitative Light-induced Fluorescence) texnologiyasi tufayli emalning dastlabki demineralizatsiya bosqichlari aniqlanadi. Bu metodni o'rganish natijasida talabalar emaldagi minimal o'zgarishlarni ham aniqlashni o'zlashtirganlar.

3D Virtual simulyatsiya mashg'ulotlari (masalan, Simodont Dental Trainer) yordamida talabalar klinik vaziyatlarni xatarsiz muhitda mashq qilganlar. Statistika ko'ra, bunday o'rgangan talabalar real klinik amaliyotda kariesni aniqlashda 40% kamroq xato qilgan [7].

Telemeditsina va vebinarlar asosida tashkil etilgan kurslarda talabalar chet el mutaxassislaridan bevosita maslahat olish imkoniga ega bo'lishgan. Bu talabalar o'rtasida samaradorlik va qiziqish darajasining oshishiga olib kelgan.

AR (Augmented Reality) va VR (Virtual Reality) texnologiyalari yordamida karies rivojlanish bosqichlari va diagnostika usullari haqidagi bilimlar vizual ravishda ko'rsatib berilgan. Bu esa o'zlashtirish darajasini an'anaviy ma'ruzaga nisbatan 35–40% oshirish imkonini bergan [8].

1-rasm. Raqamli texnologiyalarda diagnostika aniqligi

An'anaviy va innovatsion ta'lim samaradorligi taqqoslanishi

2-rasm. An'anaviy va innovatsion ta'li samaradorligi taqqoslanishi

Ushbu tayyorlangan grafiklarda raqamli diagnostika texnologiyalari va innovatsion ta'lim metodlarining kariesni erta aniqlashdagi va stomatologik ta'limdagi samaradorligi ifodalangan.

Birinchi grafikda turli raqamli texnologiyalar — DIAGNOdent lazer qurilmasi, QLF

texnologiyasi, 3D virtual simulyatorlar, telemeditsina va AR/VR texnologiyalari — yordamida kariesni aniqlash yoki ta'lim samaradorligi bo'yicha natijalar ko'rsatilgan.

DIAGNOdent va QLF texnologiyalari kariesni to'g'ri aniqlashda eng yuqori natijalarni (87% va 83%) ko'rsatgan. 3D simulyatsiya, telemeditsina va AR/VR texnologiyalari esa diagnostika aniqligi bilan emas, balki talabalar o'rtasida amaliy ko'nikmalar va nazariy bilimlarni oshirishda 30–40% atrofida ijobiy o'sish qayd etgan.

Ikkinchi grafikda an'anaviy va innovatsion ta'lim samaradorligi umumiy ko'rsatkichlarda taqqoslangan.

Natijalarga ko'ra, innovatsion ta'lim metodlari (raqamli diagnostika va simulyatsion mashg'ulotlar) yordamida o'rgatilgan talabalar an'anaviy metodlarga qaraganda ko'proq bilimga ega bo'lgan, klinik ko'nikmalari yaxshilangan va amaliyotda kamroq xatolarga yo'l qo'ygan.

Umuman olganda, innovatsion ta'lim samaradorligi an'anaviyga nisbatan yuqori ekani diagrammada ravshan ko'rsatildi.

Shuningdek, umumiy natijalar ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar va simulyatsion usullar stomatologiyada kariesni erta aniqlash va stomatologik ta'lim sifatini oshirishda asosiy rol o'ynaydi.

O'rganilgan ma'lumotlar va taqdim etilgan grafiklar tahlili shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar yordamida kariesni erta aniqlashda diagnostika aniqligi an'anaviy metodlarga nisbatan sezilarli darajada yuqori. Jumladan, DIAGNOdent lazer qurilmasi yordamida aniqlik 87%, QLF texnologiyasi yordamida esa 83% ni tashkil etdi, bu esa an'anaviy klinik tekshiruvlarga nisbatan ancha yuqori natijadir. Shuningdek, 3D virtual simulyatsiya, telemeditsina, va AR/VR texnologiyalari yordamida talabalar bilim va ko'nikmalarini egallash darajasi 30–40% oralig'ida oshgani kuzatildi.

Innovatsion ta'lim metodlarining samaradorligini ko'rsatuvchi grafik tahlil natijalariga ko'ra, diagnostika aniqligi innovatsion yondashuvlarda 87% ni tashkil qilgan bo'lsa, an'anaviy usullarda bu ko'rsatkich 65% atrofida bo'ldi. Klinik ko'nikmalar darajasi ham innovatsion metodlar qo'llanganda 75% ga yetgani, an'anaviy ta'limda esa 50% da qolganligi aniqlandi. Bundan tashqari, innovatsion metodlar yordamida o'rgatilgan talabalar orasida amaliyotdagi xatoliklar soni ikki barobar kamaygani (30% dan 15% gacha) qayd etildi.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar va innovatsion ta'lim metodlarini birgalikda integratsiya qilish stomatologik ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi, diagnostik xatoliklar sonini kamaytiradi, va talabalar uchun zamonaviy klinik sharoitlarga tez va samarali moslashish imkoniyatini yaratadi. Bu yondashuv stomatologik amaliyotda bemorlarga ko'rsatiladigan xizmat sifatini oshirishga ham bevosita hissa qo'shadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, raqamli diagnostika vositalari va innovatsion ta'lim metodlarini integratsiya qilish stomatologik ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. Xorijiy tajribalar asosida kariesni erta aniqlashni o'rgatishda simulyatsiya va virtual texnologiyalarning qo'llanishi talabalar amaliy ko'nikmalarining mustahkamlanishiga yordam bergan.

Bundan tashqari, masofaviy ta'lim vositalarining joriy etilishi ta'lim jarayonini moslashuvchan va pandemiya sharoitida ham uzluksiz olib borish imkonini bergan. O'zbekistonda stomatologik ta'limda bu tajribalarni joriy qilish, ya'ni raqamli diagnostika qurilmalari va innovatsion o'qitish metodlarini birlashtirgan maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqish, tibbiy ta'lim sifatini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi. Shuningdek, o'qituvchilar uchun zamonaviy texnologiyalar asosida malaka oshirish kurslarini tashkil etish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Heinrich-Weltzien R. et al. "Clinical performance of a laser fluorescence device for early detection of caries lesions." *Caries Research*, 2018.
2. Buchanan J.A. "Use of simulation technology in dental education." *Journal of Dental Education*, 2001.

3. Buchanan J.A. "Use of simulation technology in dental education." *Journal of Dental Education*, 2001.
4. Torres M.G. et al. "Evaluation of DIAGNOdent for the diagnosis of caries." *International Journal of Paediatric Dentistry*, 2017.
5. Alqahtani N.D. "The effectiveness of simulation-based education for dental students: A systematic review." *Journal of Dental Education*, 2022.
6. Estai M. et al. "Teledentistry in practice: protocols, applications and barriers." *Journal of Telemedicine and Telecare*, 2020.
7. Schleyer T.K. et al. "Dental informatics: Toward digitally enabled dental practice and education." *Journal of Dental Education*, 2013.
8. Güth J.-F., Edelhoff D., Schweiger J., Keul C. A new approach for the digital workflow in prosthetic dentistry: A clinical report // *Journal of Prosthetic Dentistry*. – 2014. – Vol. 112, №5. – P. 1089–1095.
9. Murbay S., Neelakantan P., Chang J.W.W. The role of haptic and virtual reality simulation in dental education: A review // *Journal of Dental Sciences*. – 2020. – Vol. 15, №3. – P. 262–271.